

БИТИМЛАРНИНГ ҲАҚИҚИЙ ЭМАСЛИК АСОСЛАРИ

Sharipov Shuxratbek Abbasovich,

huquq magistri, advokat

Фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларининг вужудга келишида юридик фактлар алоҳида ўрин тутади. Ҳуқуқ ва бурчлар шахсларнинг эрки-иродаси асосида вужудга келиши эса бевосита ҳаракатларга асосланади ва бундай ҳаракатлар ўзига хос фуқаролик-ҳуқуқий категория битимлар – категориясини вужудга келтиради. Бунда шахсларнинг муайян ҳаракатлари битим ҳисобланиши учун тегишли ҳуқуқий оқибатни вужудга келтириши, яъни фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларни юзага келтириши лозим. Фуқаролик қонунчилигида фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларининг вужудга келтирувчи дастлабки асос сифатида ҳам битимлар белгиланган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 8-моддаси 2-қисми биринчи бандига кўра, фуқаролик ҳуқуқ ва бурчлари қонунда назарда тутилган шартномалар ва бошқа битимлардан, шунингдек гарчи қонунда назарда тутилган бўлмаса-да, лекин унга зид бўлмаган шартномалар ва бошқа битимлардан вужудга келади.

Битимлар эркининг ифодаланиш шакли сифатида шахслар учун ҳуқуқ ва мажбуриятларни вужудга келтиради ва шу орқали фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларни юзага келтиради. Битимни тузиш орқали шахс муайян ҳаётий ҳолат юзасидан ўзининг хоҳишини ифодалайди ва шу орқали ўз ҳуқуқларини амалга ошириш имкониятига эга бўлади. Бироқ шахс томонидан ўз эркини ифода этишга қаратилган ҳар қандай хатти-ҳаракат ҳам битим ҳисобланмайди. Шахснинг ҳаракатлари фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларини вужудга келтириши учун мазкур ҳаракатлар муайян шартларга жавоб бериши лозим. Амалдаги фуқаролик қонунчилигида битим тушунчасига таъриф берилган, бироқ битимларга нисбатан муайян талаблар белгиланмаган. ФКнинг 101-моддасига кўра, битимлар деб фуқаролар ва

юримдик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини белгилаш, ўзгартириш ёки бекор қилишга қаратилган ҳаракатларига айтилади.

Битим ҳар доим фуқаролар ва юримдик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини вужудга келтириш, ўзгартириш ва бекор бўлиш асоси сифатида аҳамиятга эга бўлади. Шу сабабли битим юзага келтирган ҳуқуқий оқибат битим тузиш шартлари, асослари ва талабларига риоя этилганида ҳақиқий саналади. Битимнинг ҳақиқийлик шартлари бевосита қонунийлик, битим тузувчиларда муомала лаёқатининг мавжудлиги, битим тузишда ниятнинг тўғрилиги, йўл қўйилганлик, ахлоқ асосларига мослик ҳамда бошқа кўплаб талабларни ифода этади. Булардан энг муҳими эса битим тузувчиларда хоҳиш-ироданинг аниқ ифодаланиши ва бундай ифодада нуқсон, мажбурлаш, зўрлар ёки шу каби ҳуқуқий оқибат туғдирувчи салбий иллатларнинг мавжуд эмаслиги саналади.

Қонунчиликда битимнинг ҳақиқийлиги борасида муайян шартларни тўлиқ ва яхлит ҳолатда ифодаламайди. Бундай шартлар ва талаблар бевосита ҳар бир аниқ олинган ҳолат нуқтаи назаридан ифодаланади ва шу боис битимнинг ҳақиқийлиги масаласига оид масалаларни умумлаштириш фуқаролик ҳуқуқи назарияси томонидан амалга оширилади. Миллий цивилист олимлар томонидан битимнинг ҳақиқийлиги шартлари борасида кўплаб мулоҳазалар билдирилган. Жумладан, Ҳ.Р.Раҳмонқуловнинг фикрича “битим – бу қонунга мос, қонун билан йўл қўйиладиган, рухсат бериладиган, кўпчилик ҳолатларда қонун томонидан қўллаб-қувватланадиган ва амалда намоён этиладиган ҳаракатлардан иборат”¹.

И.Б.Зокировнинг ёзишича “битимлар ҳақиқий саналиши учун қуйидаги шартларга жавоб бериши: биринчидан, битимларнинг мазмуни қонунга ва қонун асосида чиқарилган актларга, умуминсоний қоидаларга мувофиқ бўлиши; иккинчидан, битимларни тузувчи шахслар муомала лаёқатига эга бўлишлари; учинчидан, битимлар кўриниш учунгина тузилмай, балки чиндан

¹ Раҳмонқулов Ҳ. Битимлар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – Б. 10-11.

ҳам юридик оқибат туғдириш мақсадида тузилган бўлиши; тўртинчидан, нотариал гувоҳлантириши ёки давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим бўлган битимлар ҳақиқий саналмаслиги хавфи остида қонун билан талаб қилинган шаклда расмийлаштирилиши керак”².

Ҳар қандай битим қоидага кўра қонун йўл қўйган ҳаракатлар жумласига киради ва унинг мазмуни қонун ҳужжатларига мувофиқ бўлиши лозим. Яъни, битимда ифодаланган шахснинг эрки қонунга зид бўлмаслиги зарур. Масалан, васиятномада васият қодирувчи ўз ворисларига ўч олишни ёки бошқа шахсга шикаст етказиш топшириғини берса, бундай васиятнома ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин. Албатта, битимнинг қонунга мувофиқ бўлиши нафақат бир томонлама битимлар учун зарур бўлган қоида ҳисобланади, балки икки томонлама битимлар жумласига кирувчи шартномаларда ҳам муҳим ва риоя қилиниши зарур бўлган ҳолат сифатида баҳоланади. Масалан, тарафлар оддий ширкат шартномасини тузиш йўли билан ноқонуний савдо фаолияти билан шуғулланиши ёки лицензия олмасдан фаолият юритиши ҳам битимнинг ҳақиқий эмаслигига сабаб бўлиши мумкин.

Юридик адабиётларда битимнинг ҳақиқий эмаслиги кўп ҳолларда қонун бузилиши ва ҳуқуққа хилофлик билан айний тушунчалар сифатида баҳоланади. Айрим муаллифлар битимлар ҳақиқий эмаслиги уларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ эмаслигини англатишини таъкидлашади. Бироқ битимнинг ҳақиқийлиги ва уни тузиш шартларини ҳар доим қонун ҳужжатларига мувофиқлик билан эмас, балки уларга зид келмаслик билан баҳолаш тўғри бўлади. Шу боис ҳам битимнинг мазмуни қонунга мувофиқ бўлиши эмас, балки қонунга зид бўлмаслиги лозимлиги тўғрироқдир. Бинобарин, бу ҳолат ФКнинг 8-моддаси 2-қисми 1-банди қоидаларидан ҳам

² Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. И.Б.Зокиров; Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. – 310 б.

англашилади. Мазкур нормада қонунчилик битимларнинг қонунга зид бўлмаслик талабини белгилайди.

Д.О.Тузовнинг қайд этишича, битимнинг ҳақиқий эмаслиги ҳуқуққа хилофлик билан айний эмас ва унинг шакли ёки оқибати ҳисобланмайди, ҳақиқий эмаслик эрк-ироданинг асосий мазмунини ташкил этувчи ҳуқуқий маънонинг салбий ҳуқуқий баҳосини ифодалайди. Ҳақиқийлик ёки ҳақиқий эмаслик нуқтаи назаридан баҳо бериш фақат эркни ҳуқуқий ифодалашга нисбатан хос бўлиб, эркни ифода этишга нисбатан “қонунийлик” ёки “ҳуқуққа хилофлик” атамаларини қўллашни истисно этади³.

Битимларни ҳақиқий саналмаслиги юқоридаги талабларни бузилиши билан боғлиқ. Фуқаролик ҳуқуқи назарияси бу борада муайян асосларни ишлаб чиққан. Унга кўра, битимларни ҳақиқий саналмаслиги қуйидаги сабаблар билан боғланган бўлиши мумкин:

а) битим субъекти билан боғлиқ нуқсонлар. Агарда битим муомалага лаёқатсиз шахс билан тузилган бўлса, ёхуд қонун бундай ваколат бермаган шахс билан тузилган бўлса (масалан, муомала лаёқати чекланган шахс) бундай битим ҳақиқий ҳисобланмайди;

б) эрк-иродани шаклланишида нуқсонлар мавжуд бўлган битимлар. Улар ҳам ўз навбатида икки гуруҳга бўлинади:

1) ички хоҳишсиз тузилган битимлар. Бундай битимлар жумласига зўрлик, қўрқитиш орқали тузилган битимлар, шунингдек, ўз хатти-ҳаракати оқибатини тушуна олмайдиган шахс томонидан тузилган битимлар киради;

2) битим тузишга хоҳиш ва ирода нотўғри шакллантирилган битимлар. Бунда янглишиш натижасида тузилган ёхуд оғир ҳолатга тушиб қолганлиги сабабли тузилган битим киради. Бунда битим тузувчида муайян хоҳиш бор, бироқ бундай хоҳиш бошқа субъектлар томонидан ғайриқонуний равишда шакллантирилган бўлади.

³ Тузов Д.О. Общие учения теории недействительных сделок и проблемы их восприятия в российской доктрине, законодательстве и судебной практике: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Томск: 2006. – 10 с.

в) битим шаклида нуқсон бўлган битимлар (ёзма шаклига, нотариал гувоҳлантиришга, давлат рўйхатидан ўтказишга риоя қилмаслик);

д) сохта ва кўз бўйаш мақсадида тузилган битимлар⁴.

Амалдаги фуқаролик қонунчилигидан келиб чиқиб, ўз-ўзидан ҳақақий бўлмаган битимларнинг қуйидаги турларини санаб ўтиш мумкин: битимнинг қонун талаб қиладиган шаклига риоя этмаслик (115-модда), қонун ҳужжатларининг талабларига мувофиқ бўлмаган битимнинг ҳақиқий эмаслиги (116-модда), ўн тўрт ёшга тўлмаган шахс томонидан тузилган битимнинг ҳақиқий эмаслиги (117-модда), муомалага лаёқатсиз деб топилган фуқаро томонидан тузилган битимнинг ҳақиқий эмаслиги (119-модда), , қалбаки ва кўзбўямачилик учун тузилган битимнинг ҳақиқий эмаслиги (124-модда), юридик шахс ҳуқуқий лаёқатидан ташқарига чиқадиган битимнинг ҳақиқий эмаслиги (125-модда) кабилар.

Н.В.Лиманский битимларнинг ҳақиқий эмаслиги шартларини умумий шартлар (битимнинг қонун ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги), хусусий шартлар (битим мазмунининг қонунга тўғри келмаслиги, битим субъектининг ҳақиқий хоҳиш-иродани унинг ифодаланиши билан мос тушмаслиги, битим тузган шахснинг ҳуқуқ ва муомала лаёқатини мавжуд эмаслиги, битим шаклининг қонунда белгиланган талабига тўғри келмаслиги, битимнинг давлат рўйхатига олинмаганлиги) ва аралаш шартларга бўлиб таснифлайди⁵. Н.В.Лиманскийнинг ушбу фикрини ва битимларни ҳақиқий эмаслигини таснифлаш бу борада олиб борилаётган тадқиқотларнинг ривожланиб бораётганлигидан дарак беради деган маънода қўллаб қувватлаймиз. Лекин Н.В.Лиманский битимларнинг ҳақиқий эмаслик шартларининг хусусий шартлари таркибига ҳам битим шаклига риоя этмаслик ҳам алоҳида давлат рўйхатига олинмаганлик фактининг киритиши бахсли кўриниш касб этади. Зеро битимларни давлат рўйхатидан ўтказилиш

⁴ Гражданское право. Часть 1./Под.ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. -М.: Проспект, 1996. –С.232-242.

⁵Лиманский Н.В. Недействительность сделок по законодательству Кыргызской Республики. Автореферат. Дисс...кан.юрид.наук. –Бишкек.: 2006. -8 б.

факти битимларнинг ёзма шаклининг таркибий қисми ҳисобланади. Белгиланган тартибда битим шаклига риоя этмасликнинг ўзи фикримизча барча жараёнларни қамраб олади.

Битимларнинг ҳақиқий эмаслиги икки турга: ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган ва низоли битимларга бўлинишини Х.Р.Раҳмонқулов қуйидагича асослайди: низоли битимнинг ҳақиқий ёки ҳақиқий эмаслиги исботланиши, қолаверса суд орқали аниқланиши лозим. Ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган битимни ҳақиқий эмаслигини исботлаш шарт эмас, унинг ҳақиқий эмаслиги сўзсиз муқарар⁶. Лекин мазкур фикрга қўшилмайдиган муаллифлар ҳам мавжуд. Уларнинг фикрича, нафақат низоли битимларни балки, ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган битимларнинг ҳақиқий эмаслиги ҳам суд томонидан эътироф этилиши лозим⁷.

Ушбу фикрга қўшилган ҳолда айрим ҳолларда гарчи битимлар ўз-ўзидан ҳақиқий эмас деб топилса-да лекин томонлардан бирининг ушбу ҳолатни тан олмаслиги оқибатида бундай низони бартараф этиш ва ҳал қилиш мақсадида суд қарори керак бўлади.

Фуқаролик кодекси 113-моддасининг 1-қисмига кўра битим ушбу кодексда белгилаб қўйилган асосларга кўра, суд ҳақиқий эмас деб топганлиги сабабли (низоли битим) ёки бундай деб топилишидан қатъий назар ҳақиқий эмас деб ҳисобланади (ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган битим).

Мазкур қонданинг ФКда белгиланиши муҳим аҳамиятга эга. Шартномаларнинг алоҳида турларига бағишланган бир қатор моддаларда муайян ҳолатларда шартномани ўз ўзидан ҳақиқий эмас деб топилишига доир кўрсатма мавжуд. Масалан, дастлабки шартнома (361 модда), ҳада шартномаси (502 модда), иккиламчи ижара (550 модда), комплекс тадбиркорлик лицензияси шартномаси (863-модда) да юқоридаги фикрнинг

⁶ Х.Раҳмонқулов. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси биринчи қисмига умумий тавсиф ва шарҳлар. -Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси. 1997. Б. 261-262.

⁷Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. –М.: Статут. 1999. – 190 с.

далилини кўришимиз мумкин.

Бу ўринда аввало, битимни ҳақиқий саналиш шартлари хусусида тўхталиб ўтамиз. Таниқли олим В.С.Емнинг таъкидлашича, битим ҳақиқий деб ҳисобланиши учун унинг шартлари сифатида мазмуни жиҳатдан қонунга мос бўлиши лозим⁸. И.Б.Зокировнинг фикрича, битимлар қонунга мувофиқ бўлиши, уни тузувчи шахслар муомала лаёқатига эга бўлиши, битим кўриниши учун эмас, яъни сохта, қалбаки бўлмаслиги, битимлар қонун билан талаб қилинганда нотариал тасдиқланган, давлат рўйхатидан ўтказилган бўлиши керак⁹.

Академик Ҳ.Раҳмонқулов битимлар ҳақиқий деб ҳисобланиши учун битим бўйича амалга оширилган ҳаракатлар юридик факт сифатида тан олинishi керак, акс ҳолда битим ҳақиқий деб ҳисобланмайди, унинг тарафлари учун улар хоҳлаган ҳуқуқ ва мажбуриятларни вужудга келиши, ўзгариши ва бекор бўлиши учун асос бўлмайди¹⁰.

ФКнинг 11-моддасида битимни ҳақиқий эмас деб топиш ва унинг ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллашни фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усуллари сифатида белгиланиши ҳам диққатга сазовор.

Битимнинг ҳақиқий эмаслиги шуни англатади-ки, битим кўринишида амалга оширилган ҳаракат субъектлар содир бўлишини истаган фуқаролик-ҳуқуқий оқибатларни юзага келтирадиган юридик факт сифатларига эга бўлмайди.

Ҳақиқийлик шартларидан бири бузилган ҳоллардагина битимнинг ҳақиқий эмаслиги тўғрисида гапириш мумкин. Яъни битимнинг ҳақиқий эмаслиги қуйидагилар билан белгиланиши мумкин:

а) мазмунининг ноқонунийлиги;

б) уни тузувчи юридик ва жисмоний шахсларнинг битим тузишга ҳақли эмаслиги;

⁸Ем В.С. Гражданское право. Учебник / Под ред. Е. А. Суханова. Т. 1.- М., Бек, 1998. 342 б.

⁹Зокиров И.Б. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик ҳуқуқи. Тошкент, Адолат, 1996, 108 б.

¹⁰Раҳмонқулов Х.Р. Битимлар. Т.: ТДЮИ, 2010. 71 б.

в) эрк-ирода ва эрк-ирода изхорини номувофиклиги;

г) битим шаклига риоя этилмаганлиги.

Юқорида қайд этилганидек, битимнинг ҳақиқий эмаслигининг қонун ҳужжатларида белгиланган асослар бўйича, суд ҳақиқий эмас деб топганлиги сабабли (низоли битим), ёки бундай деб топилишидан қатъий назар (ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган битим) ҳақиқий эмас деб ҳисобланади. Бошқача сўзлар билан айтганда мазкур тасниф “ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган” атамасини “мутлақо ҳақиқий бўлмаган” атамасига ўхшаш атама сифатида, “низоли” атамасини эса “нисбатан ҳақиқий бўлмаган” атамасига ўхшаш атама сифатида ишлатиш имконини беради. Таклиф этилган тасниф анча тўғрироқ ҳисобланади, чунки у объектив мезонга, аниқроғи битимларнинг ҳақиқий эмаслиги шаклида содир этилган ҳаракатларнинг турли ноқонунийлик даражасига таянади.

Битимнинг ўз-ўзидан ҳақиқий эмаслиги шуни англатади-ки, битим кўринишида амалга оширилган ҳаракат қонунга номувофиклиги сабабли унинг иштирокчилари истаган ҳуқуқий оқибатларни юзага келтирмайди ва юзага келтириши мумкин эмас.

Ўғирланган ашёларни сотиб олиш, муомалага лаёқатсиз шахсдан қимматли ашёни харид қилиш сотиб олувчида мулк эгаси ҳуқуқларини юзага келтирмайди; нотариал тасдиқланмаган кўчмас мулк гарови гаровга олувчи ҳуқуқларини вужудга келтирмайди ва ҳ.к.

Ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган битим ноқонуний ҳаракат бўлгани ҳолда фақат қонунда ушбу ҳолат учун кўзда тутилган ҳуқуқбузарликка қарши оқибатларни юзага келтиради. Ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган битим оқибатларини қўллаш тўғрисидаги талаб ҳар қандай манфаатдор шахс томонидан билдирилиши мумкин. Суд бундай оқибатларни ўз ташаббусига кўра қўллашга ҳақлидир. Ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмаган битимлар шаклида амалга оширилган мутлақ кўпчилик ҳаракатларнинг ноқонунийлиги ниҳоятда равшан, мисол учун руҳий касаллик туфайли муомалага лаёқатсиз

деб топилган фуқаро билан битимни амалга ошириш ҳолатида. Шунинг учун бундай ҳолларда суднинг вазифаси қонунда кўзда тутилган битимларнинг ҳақиқий эмаслиги билан боғлиқ оқибатларни қўллашдан иборат бўлади.

